

LAKRITSA (GLYCYRRHÍZA GLÁBRA L.) EKINI TRANSPIRATSIYA JADALLIGI

**Xolmatov Elyor Raxmonaliyevich,
Sultonov Asatulla Shukrullayevich**
Toshkent kimyo-texnologiya
instituti Yangiyer Filiali
E-mail: xolmatoveiyor@bk.ru

Annotatsiya: Maqolada Lakritsa (*Glycyrrhiza glabra* L.) ekini biomeliorativ xususiyati va maydon yer ustki fitomassaning o'zgarishlariga bevosita bog'liqligi ko'rsatilgan. Lakritsaning transpiratsiya jadalligi va unga bog'liq omillar tajribada bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sho'rlanish, biomelioratsiya, mikroiklim, fitomassa, transpiratsiya.

LICORICE (GLYCYRRHÍZA GLÁBRA L.) CROSS SPEED OF TRANSPIRATION AND ITS RELATED FACTORS

**Kholmatov Elyor Rakhmonaliyevich.,
Sultanov Asatulla Shukrullaevich**
Tashkent Institute of Chemical Technology
Yangiyer Branch
E-mail: xolmatoveiyor@bk.ru

Annotation: The article shows that the biomeliorative properties of Licorice (*Glycyrrhiza glabra* L.) are directly related to changes in surface phytomass. Licorice transpiration rate and related factors have been described experimentally.

Keywords: salinity, biomelioration, microclimate, phytomass, transpiration.

Sirdaryo viloyatining foydalaniladigan umumiy yer maydoni 427,6 ming gektarni tashkil etadi. 287,1 ming gektari sug'oriladigan maydon hisoblanadi. Ushbu foydalaniladigan yer maydonlarining 8,1 ming gektar maydon kuchli sho'rlangan, 49,8

ming gektari o‘rta darajada sho‘rlangan, 220,5 ming gektar maydoni esa kam sho‘rlangan[1,7]. Davlat rahbariyati tomonidan “Qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish, yer-suv resurslaridan yanada oqilona foydalanish borasida olib borayotgan tizimli ishlarimiz ham asta-sekin o‘z samarasini bermoqda” deya ta‘kidlangan[2]. Lakritsa (*Glycyrrhiza glabra* L.) sho‘rlangan yerlarda yaxshi o‘sadigan ekinlardan biridir[3,4]. Uzoq muddatli tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bu ekin tuproqlarning biologik faolligini oshirishga yordam berishi mumkin [3,4,5]. Bu ekin o‘z navbatida biologik drenaj vazifasini bajarib, yer osti suvlari darajasini pasaytiradi. [5,6].

Vazifa etib, (1) lakritsa (*Glycyrrhiza glabra* L.) transpiratsiya jadalligi va unga bog‘liq omillar va (2) yer sho‘rlanishiga ta‘sirini tahlil qilish belgilangan.

Tadqiqot ob‘yekti. Tadqiqot 2017-2020 yillar kesimida Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidagi G‘alaba fermer xo‘jaligida amalga oshirilgan. Guliston Davlat Universiteti mutaxassis olimlari tomonidan Suv resurslarini boshqarish xalqaro instituti (IWMI-SRBXI) bilan hamkorlikda Boyovut tumani G‘alaba fermer xo‘jaligining foydalanilmayotgan bo‘z yerlarida 4 gektar lakritsa (*Glycyrrhiza glabra* L.) yetishtirilgan. Tadqiqotlarda: maydon mikroiklimining o‘zgarishlari, transpiratsiya jadalligining o‘zgarishlari va maydon yer ustki fitomassaning o‘zgarishlariga bevosita bog‘liq. O‘simliklar 1-vegetatsiya yilining may-iyul oylariga e‘tibor bersak, bu vaqtda transpiratsiya uchun sarflanadigan suv miqdorining ortishi asosan, o‘simliklar tanasidagi suv miqdorining ko‘pligi va bu ko‘rsatkich orqali transpiratsiya jadalligining ortganligi yaqqol ma‘lum bo‘ladi. May oyida maydon yer ustki fitomassasi 55,6 kg/ga va sentabr oyida 2464,1 kg/ga ni tashkil etgan. Transpiratsiya jadalligi esa, vegetatsiya boshlarida 0,325 g/g. soat va vegetatsiya o‘rtalariga 0,488 g/g. soat ga yoki vegetatsiya oxiriga kelib 0,125 g/g. soat ni tashkil etadi (jadval 1).

Jadval 1

Lakritsa (*Glycyrrhiza glabra* L.) maydonining transpiratsiyasi va unga ta‘sir etuvchi omillar

Vegetatsiya yillari	Oylar	Transpiratsiya jadalligi, g/g. Soat	Yer ustki fitomassasi, kg/ga	Transpiratsiya, t/ga
	V	0,325	55,6	13,4
	VI	0,355	142,4	36,4

1	VII	0,488	459,8	166,9
	VIII	0,264	1075,3	211,2
	IX	0,125	2464,1	211,8
2	V	0,172	1722,2	220,4
	VI	0,202	3585,3	521,5
	VII	0,140	5598,7	583,2
	VIII	0,163	7130,8	264,8
	IX	0,133	7303,1	699,7
3	V	0,168	5675,9	709,4
	VI	0,170	11737,3	1436,7
	VII	0,171	7252,1	917,3
	VIII	0,141	14367,6	1507,2
	IX	0,131	23592,4	2225,2

Jadvaldan ma'lumki, 2-vegetatsiya yilining boshlarida ham, transpiratsiya uchun sarflangan suv miqdori transpiratsiya jadalligi hisobiga oshib boradi. Transpiratsiya jadalligi yuqori ko'rsatkichga (0,202 g/g. soat) ko'tarilib, yer ustki fitomassa miqdorining jadal ko'payish (may oyida 1722,2 t/ga va iyun oyida 3585,3 t/ga) davri boshlangan. Bu ikki ko'rsatkich mutanosib ravishda maydondagi transpiratsiyaning suv sarfiga jadal ta'sir qilib, 521,5 t/ga (may oyida 220,4 t/ga) ni tashkil etadi. Mavsum oxirida transpiratsiya jadalligi pasayib, (0,133 g/g. soat), yer ustki fitomassa esa 2 barobar oshadi va maydon transpiratsiyasi uchun sarflangan suv miqdori ham unga ko'ra 699,7 t/ga ga oshib borgan. 3-vegetatsiya yilida maydondagi o'simliklar poyalarining keskin ko'payishi bilan bu jarayonlarning o'zgarishi jadallashadi. Ya'ni, may-iyun oylarida transpiratsiya jadalligi 0,168 g/g. soat-0,171 g/g. soat va sentabrda 0,131 g/g. soat gacha pasayganligi kuzatilgan bo'lsa, yer ustki fitomassasi mavsum davomida yuqoridagi ko'rsatkichlarga muvofiq holda 5675,9 t/ga-23592,4 t/ga ga oshganligi kuzatilgan. Transpiratsiya uchun sarflangan suv miqdori may oyida 709,4 t/ga va sentabrda 2225,2 t/ga ni tashkil qilgan. Tajribalarning 3-yilida, sug'orish miqdorining bo'lganligi (vegetatsiya davomida 3 bora sug'orish amalga oshirilgan) natijasida, mavsum o'rtalarida o'simliklar o'sish jadalligining pasayib, ekinning pastki qismlaridagi barglarning ko'p miqdorda to'kilishi kuzatilgan. Bu o'zgarishlar ta'sirida yer ustki fitomassaning miqdori kamaygan (iyun oyida 11737,3 t/ga, iyul oyida 7252,1

t/ga) va o‘z navbatida maydon transpiratsiyasi jarayoniga ta‘sir etib, uning keskin kamayishiga olib kelgan.

Xulosa

Transpiratsiya jadalligi va yer ustki fitomassa ko‘rsatkichlari maydon transpiratsiyasi jarayoniga doimiy ta‘sir etadi. Maydon transpiratsiyasi uchun sarflanadigan suv miqdorining o‘zgarishlari uchun sabab bo‘ladigan asosiy omil – maydondagi o‘simliklar fitomassasining ko‘rsatkichlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- [1] Xamidov M.X., Shukurloyev X.I., Mamataliyev A.B. “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnika melioratsiyasi”, -T.: “Sharq”, 2009:-380 b.BBK 40.6
- [2] SH.M.Mirziyoyev “Rizq-ro‘zimiz bunyodkori bo‘lgan qishloq xo‘jaligi xodimlari mehnatini ulug‘lash,soha rivojini yangi bosqichga ko‘tarish–asosiy vazifamizdir “//Xalq so‘zi gazetasi. 10.12.2017.
- [3] Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M. Crop Evapotranspiration: Guidelines
- [4] Keesstra S.D., Bouma J., Wallinga J., Tittonell P., Smith P., Cerdà A., Montanarella L., Quinton J.N., Pachepsky Y., van der Putten W.H., et all. The significance of soils and soil science towards realization of the United Nations Sustainable Development Goals. SOIL 2016, 2, 111–128.
- [5] Курбантаев Р., Каримов А., Солиева Н., Пратапар А. В кн. Мелиорация засоленных земель и лакрица. 2015. Ташкент – Университет. С.68 – 115.
- [6] Кушиев Х., Нобель Э., Ибрахимов М., Каримов А.Х., Кенжаев А. В кн. Мелиорация засоленных земель и лакрица. 2015. Ташкент – Университет. С. 46 – 66.
- [7] <https://mineconomy.uz/uz/info/2467>